

Interview med Karl Augustesen

”Man kunne ikke bare sådan gå og dingle rundt med en lygte”

Interviewet fandt sted d. 28/10-09, kl. 13.30, på Karin Tybjergs kontor, Kroppedal Museum. Tilstede: Interviewere Thore Bjørnvig (TB) og Karin Tybjerg (KT) og interviewperson Karl Augustesen (KA) med kone (KAs kone).

Interviewets samlede længde: 1:37:18, transskription: Thore Bjørnvig.

[Først noget indledende snak om hvem KA kender fra Brorfelde, som det kunne være relevant at tale med.]

KA. Vi har jo rømmet Brorfelde, og smidt 90 % ud af alting. Men en del gamle bøger, som bibliotekaren og Jens Viggo Claussen mente var relevante for eftertiden, eller i hvert fald for observatoriet, det blev bragt ind til Rockefeller og er deponeret et eller andet sted derinde.

TB. Ja, og der skal vi ind og kigge.

KA. Det er en god ide - og tag en snak med Jens Viggo - han har også været involveret i restaureringen af de sidste ure, vi havde derinde. Astronomiske ure, som den gamle liste sagde der skulle være 22 af og så kunne man kun finde under halvdelen af dem. Den halvdel man fandt, som stod rundt omkring på kontorer og gangene derinde, de blev via en eller anden fond - det var -

KT. Veluxfonden -

KA. Veluxfonden, ja, ovenlysvinduerne [?], der gav en bevilling til at få dem restaureret - af Søren Andersen nede fra Virke [?] nede på Falster -

KT. Vi har et af urene fra den samling -

KA. Nja, det er nok ikke fra den samling, vel, for det her var resterne. I har nogle herude af de gamle astronomiske ure og så har de nogen i Århus på -

KT. Steno.

KA. Stenomuseet, ja. Det er ikke dem. Det er dem vi havde tilbage på Rockefeller. Der stod bl.a. et temmelig værdifuldt et ude på gangen derinde og noget på et kontor, sådan hist og pist, der fandt man så under halvdelen af de noterede ure fra dengang. Det ved Henning Jørgensen noget om, for han har været involveret i at finde data frem for det - bl.a. kan jeg huske vi fandt et notat fra regnskabskontoret, hvor de havde modtaget en kvittering, ikke en kvittering, men altså, fire guldlommeure solgt til kroner et-eller-andet. Der ligger sådan et gammelt håndskrevet et. Men de har været hele vejen rundt på Nationalmuseet, Nationalbanken og - intet spor. Men de der ganske få kroner for de fire kronometre, de er altså noteret. Det ved jeg findes på tryk - en eller anden notarius har gjort sig. Så - det kan man i hvert fald finde via Henning Jørgensen og Jens Viggo Claussen.

TB. Jens Viggo Claussen - hvad har hans rolle i forhold til Brorfelde været?

KA. Han har været ansat som astronom derude gennem sammen årrække som mig. Jeg tror han blev færdig et år før mig som astronom og blev ansat derude. Det var i de glade tressere, hvor professorvældet stadig stod i fuldt flor og det var Anders Reiz, som på det tidspunkt der ansatte næsten alle som blev uddannet i den periode. Der var jo en fem-seks astronomer som var jævnaldrene og så kom vi i den samme - og når man oprustede med astronomer, oprustede man også med teknisk personale. Ellers så endte det jo med at vi var en ti-tolv stykker, der var nogenlunde jævnaldrene, som simpelthen blev ansat på samme tidspunkt.

TB. Jeg sidder her med et spørgeskema, som jeg egentlig skulle have sendt til dig inden interviewet. Det har jeg altså ikke fået gjort, men vil bare lige spørge dig om et par ting, for lige at få dig placeret helt rigtigt. - Du er uddannet ved Københavns Universitet?

KA. Nej.

TB. Hvilken uddannelse har du så?

KA. Ja, men nu skal du bare se. Du har taget lidt fejl, for du har faktisk sendt mig det skema der.

TB. Nå, jeg HAR sendt skemaet! Så er du den eneste jeg har fået gjort det til. Fremragende.

KA. Der har jeg jo så - også for at gøre det nemmere for mig selv - lige noteret de ting ned som - så kan vi tage det derfra. - - Jeg er uddannet tekniker fra Teknisk Skole i Slagelse - og det var så i 1966-67 - det er lige meget, det er så længe siden. Der blev jeg uddannet teknisk assistent med tegning som speciale, som målretning. Grundet den uddannelse søgte jeg en stilling, der kom et stillingsopslag i starten af '69, april '69 tror jeg det var, en stilling som teknisk tegner på Brorfelde og den søgte jeg. I første omgang fik jeg den ikke, for der var en holbækker der havde fået den som var - han var ikke teknisk tegner, han var sådan lige en tand højere, jeg kan ikke huske hvad uddannelsen var. Hans problem var at han havde skrevet kontrakt med det danske forsvar som konstabel - og det havde han ikke helt tænkt over hvordan det skulle foregå, med at slippe ud af den kontrakt. Så - han måtte faktisk takke nej til jobbet. Så blev jeg ringet op og spurgt om jeg kunne tænke mig at få jobbet - det kunne jeg jo godt. Og det var som teknisk tegner i starten af min ansættelse i Brorfelde. På det tidspunkt der havde man lavet de instrumenter der stod i Brorfelde, de fleste af dem, og så var man i gang med at lave instrumenter, sådan på forretningsbasis. Det måtte det jo ikke hedde, men det var sådan en "samarbejdsaftale" at nogen de - de kunne bestille en kikkert ved Brorfelde, og så kunne man, ja, samarbejde via universitetet og regnskabsafdelingen - kunne man lave en aftale som betød at universitetet lagde et eller andet oveni den pris, man skulle have for kikkerten og så kunne man gå i gang med at bygge. Der var en periode hvor vi byggede sådan - arh, det var virkelig industriagtigt, ikke? Hvor det hele kørte med at fremstille dele til kikkertyper og bestille dele, som vi ikke selv kunne fremstille. Så der var en del tegnearbejde der.

TB. Så der var Poul Bechmann leder af værkstedet?

KA. Det var ham der ansatte mig og han var leder af værkstedet og havde tidligere været leder af hele Brorfelde derude. Både mht. bygninger og håndtering af håndværkere under opbygningen af Brorfelde. Da jeg kom i '69 var selve bygningsfasen afsluttet og man var i gang med at bygge teleskoper. Schmidtteleskopet, som jeg senere kom til at arbejde med, var stillet op på bakken, merediankredsen stod der, 40 cm-teleskopet og 25 cm-teleskopet stod på

bakken og var i gang med at blive brugt. Og så lavede vi de der eksterne projekter med kikkerters til svenskere og finner og til ESO, som vi - det var noget af det sidste Reiz han gjorde som øverstbefalende for alle tropperne, det var at få meldt Danmark ind i ESO. Det bevirkede så at vi fik opgaver derned til også - det var et fællesobservatorium, hvor landene bidrog med det de nu kunne. Dansk astronomis første bidrag var et 50 cm-teleskop, som blev sendt derned og så blev der bygget et dansk eget - og så bestilte ESO som overorganisation endnu en kikkert af samme størrelse og dertil to kupler, som passede til de to kikkerters. Det var så vores første store projekt i forbindelse med ESO. Der var jeg nede i '70, slutningen af '69-'70, og var med til at stille de to kikkerters op i de respektive bygninger. Den ene bygning havde været prøvesamlet i Brorfelde, til den nye kikkert vi så sendte ned til ESO - den danske del af det var fremstillet på det tidspunkt. Så udviklede det sig senere hen til at vi skulle bygge et til større instrument dernede. Men det var så stort, så vi fysisk ikke kunne bygge det i Brorfelde. Det kunne simpelthen ikke være i monteringsstårnet derude. Vi lavede forstudier til det derude og et sæt tegninger, der blev overdraget et engelsk kikkertbyggerfirma, som så lavede det her teleskop som havde et hulspejl på 1 ½ meter i diameter. Det var på det tidspunkt noget af en kikkert. Det blev hurtigt, ligesom alle andre danske instrumenter, overhalet indenom af større og større kikkerters. Men som den udvikling gik, med at vi blev overhalet af større kikkerters, som vi fysisk ikke kunne bygge - det gav jo en ændring i strukturen på værkstedet i Brorfelde, for så var der jo ikke så meget at bygge mere. De kikkerters, der blev efterspurgt, havde vi ikke muligheder for at bygge. Så var der en lidt down-periode med det der, og så fik jeg, frem for at blive fyret, som var den naturlige måde at gøre det dengang, når der ikke var noget arbejde lige inden der for, tilbudt at være med at observere med de kikkerters, der var på Brorfelde. Det synes jeg kunne være meget sjovt i forhold til at skulle søge noget andet arbejde. Det var heller ikke så nemt på den der tid, så det takkede jeg ja til og brugte stort set resten af min tid ved observatoriet på -

[0:11:28]

TB. Og hvor lang tid var du på Brorfelde?

KA. Jeg har været der fra 1969 og frem til vi flyttede i '96 til Rockefeller.

TB. Flyttede du ind på Rockefeller også?

KA. Ja. Der har jeg så været i 10 år - og lige nu her -

KAs kone: Første september -

KA. - første september er jeg stoppet derinde.

TB. Det er ikke mere end en måned siden, så?!

KA. Ne-nej. Det var i forbindelse med den sidste sparerunde, så - så lavede de en aftrædelsesordning. Jeg havde været på nedsat tid på grund af nogle problemer med hjertet og nogle operationer og sådan noget - så jeg tænkte: "Ja, ja - hvis ikke jeg skal have sparket, så kan jeg lige så godt tage det nu, ikke?" For så slap man af sted på en fornuftig måde - det har jeg haft det helt fint med, for det var under opsejling. Men jeg nåede at få det her 40 års jubilæum indenfor firmaet og det...

KAs kone: Og de havde sådan set også lukket kikkerten ned...

KA. Jo, jo - men det var så det sidste trick man gjorde, altså på grund af at vi skulle til at betale husleje af de arealer man brugte, så var Brorfelde jo noget af en hæmsko at slæbe rundt på. Da vi flyttede derfra i '96, der beholdt universitetet området og lavede kursuscenter derude - og der var stadig to mennesker ansat. En havemand og så en til at passe bygningsmassen. Det kunne jo slet ikke hænge sammen økonomisk, fordi vedligeholdelsesomkostningerne kunne jo ikke dække og dem der brugte dem som kursuscenter det var jo universitetets egne folk og de skulle alle sammen have - der var ikke rigtig nogen penge og de flyttede lidt fra den ene kasse til den anden og vedligeholdelsesomkostninger og sådan. Det endte med at vi så skulle til at betale husleje for at bo i vores egne bygninger. Så sagde vi; det ville vores naturvidenskabelige fakultet ikke være med til mere. Så sagde man, "Så må I gøre med tingene hvad de vil", og det tænker de så lidt over endnu.

TB. Men i den tid du arbejdede ude på Brorfelde, boede du da derude?

KA. Nej, jeg har aldrig boet derude, for på det tidspunkt hvor der var rigtig gang i den, der var vi jo omkring 35, vil jeg tro, fastansatte folk derude, og der boede observatorerne altså - observator Gyldenkerne og mekanikere, de havde jo besat de der fem embedsboliger der var og vi andre måtte så bo andetsteds i nabolaget. Der boede en del i Holbæk og nogle i Tølløse. Men det var ikke så forfærdelig lang tid efter, at alt var besat derude - så begyndte man så at flygte derude fra, for det var jo lejeboliger, tjenesteboliger, og huslejen var ikke ubetydelig og forbruget af el, det var tårnhøjt på grund af at man havde el-varme. Det gik så også i sig selv, og så lavede man en central varmforsyning nede fra værkstedet af - og med den tids varmerør, ja, men det var jo også håbløst at pumpe varme nede fra værkstedet og så helt op til det øverste hus. Så vi har aldrig skovlet sne derude, vi skulle bare gå der hvor varmerørerne løb!

[fælles latter]
[0:14:52]

KA. Så det var heller ikke nogen god ide. Men efterhånden blev de varmerør så skiftet med nogle, der var mere anvendelige - men alligevel er det stadig en dårlig investering at have et kæmpe oliefyr, der står og banker varme op på toppen af bakken. Så begyndte folk jo i inflationens tid at sige, "Er det fornuftigt, det her, at bo i sådan en tjenestebolig" - der kunne de jo godt regne ud, de astronomer der boede derude, "det er en dårlig fidus det her, for når vi skal væk herfra på et tidspunkt, så står vi med ingenting. De andre som så købte hus ude i byen, de - der var en fordel ved det på sigt.

TB. Hvor boede I så?

KA. I Holbæk. - Så det viste sig at de fleste fraflyttede derude. Der var stadig nogen, for det var et dejligt sted at bo, der var fredeligt og roligt og måske lidt upraktisk for dem, der havde børn, de skulle bringes til og fra alle vegne. Men - observator Gyldenkerne, som var der også da jeg kom, det var sådan set ham, der havde fastlagt stedet og havde lavet alle de der målinger der skulle til, før man kunne beslutte sig til hvor man skulle være. Han boede derude og ville ikke væk derfra - han boede der til sin død og hans kone boede der så efterfølgende. Så længe, at på et tidspunkt faldt hun ned ad trappen fra første sal og lå i næsten to døgn inden de fandt hende. Hun boede der helt alene og var det eneste menneske, der boede fast på

bakken. Så måtte hun jo så indse, at nu måtte hun flytte fra. Hvor også børnene sagde til hende, "Nu må du søreme, du skal ikke sidde derude mutters alene -"

KT. I mørket -

KA. Så - og der var stort set kun mig, der kom og brugte Schmidtkikkerten, og jeg kunne jo ikke se om hun lå ovenfor trappen eller neden for trappen. Men det var så det der gjorde, at så var der helt tomt derude til sidst.

TB. Inden du gik over til at blive observator også - hvilke typer af opgaver havde du så?

KA. Min periode som teknisk tegner?

TB. Ja.

KA. Der arbejdede jeg sammen med Poul Bechmann - han lavede hovedtegninger og så pindede jeg det ud til detailtegninger og stod for at sende de her ting, som vi nu havde lavet [?] til andre - pakke dem og sende dem inden de skulle til Chile eller Sverige, eller hvor det nu var. Og så havde vi en - lidt forsendelse der, med told og skat og hvad der nu ellers hører til. Det var ikke noget lille problem - man skulle værdiansætte og så kunne man efterhånden trække noget af moms fra, hvis det var noget der skulle købes der, og så reeksporteres og sådan noget, ikke? Det fandt jeg, eller told og skat, det fandt vi aldrig ud af.

TB. Hvordan det præcis var...?

KA. Nej, for det var ikke nemt - på et tidspunkt, da vi havde sendt meridiankredsen - den blev jo automatiseret hen sidst i '70erne og først i '80erne og i '82 sendte vi meridiankredsen til La Palma som et automatisk instrument. Og det var jo også med at man havde trukket moms og fik tilbage og gjort ved og så sendte vi den derned og så udbad told og skat sig samtlige, altså regnskabsmæssigt hvad der nu var af alle de der papirer -

TB. Alle dele på kikkerten og så videre -

KA. Ja, stort set hvordan de havde hængt sammen. Det viste sig så at de fik hele mappen, for vi sa-

TB. "Så må I selv ligge og rode med det!?"

KA. Lige nøjagtig! Og da der så var gået et halvt år fik vi mappen tilbage, med et pænt brev om at det havde de kontrolleret - og de kunne heller ikke finde ud af det [latter]. Ja, men - hvordan værdisætter man et instrument, der var bygget før min tid i Brorfelde - det var bygget i England, det var det allerførste instrument der kom - og så havde man så bygget det om og sat automatik på og gjort ting og sager og købt ind derfra. Og selv ikke Told og skat var i stand til at løse den, så - vi havde anslået værdien da vi sendte det, man giver en værdi når man sender alle de her kasser med - på det tidspunkt tror jeg godt og vel en million for den her tingest her -

KT. Altså meridiankredsen?

KA. Ja, og -

KT. Alle de goodies, der hørte til?

KA. Ja! Og nogen vil sige, ja, men det var jo stort set bare en stor, grim jernklods - men for andre var det jo et instrument af høj klasse. Det var det så også, for det fungerer formentlig stadig den dag i dag. Men det blev som sagt sendt derned i 1982 og vi stillede det op dernede i et samarbejde med englændere og spaniere, hvor englænderne finansierede bygningen og spanierne lagde jord til - og vi lagde så instrument til og så skulle vi drive det sammen. Det gjorde vi så gennem 10-12 år - kontrakten løb i 10 år og så fik vi lige, fordi vi skulle gøre noget færdigt - så tror jeg nok det endte med, at man overdrog spanierne tingesten for en "euro", som det nu hed. Det var fordi spanierne havde et næsten tilsvarende instrument stående ovre i Argentina, som vi, da vi så udviklede dele til vores egen meridiankreds, ja, men det kunne de også godt tænke sig at få derned og så lavede vi en hel del, bl.a. noget af det vi havde startet med at lave til vores egen meridiankreds og så fik vi lavet det bedre og så fik vi - spanierne det andet ned til Argentina. Og nu tror jeg de driver begge instrumenter stadigvæk, på en eller anden vis.

TB. Du må så være manden, der ved hvordan man egentlig sendte kikkerten til La Palma - hvordan sender man sådan en kikkert?

KA. I en fyrrefods container. Og så klodset op og gjort ved, og skriver "Forsigtig transport" udenpå. Det er faktisk sådan man kan og der er jo ikke andre muligheder. Det - lige sådan med alt hvad der hedder computere, det var jo i starten af computeralderen, der stoppede vi det også i en container og sørgede for at pakke det godt. Det var jo noget af et job, som jeg også var involveret i. At pakke kikkerten.

TB. Skilte man den i så mange dele som muligt?

KA. Fuldstændigt, ja, ja. Alle dele, f.eks. optikken, den tog man ud for ikke at det skulle sidde og - pakket særligt og -

TB. Ja, og hvis det skulle med et fragtskib - der er jo også masser af bevægelse i sådan et skib...

KA. Ja, - men det er jo noget man kan tage højde for. Også noget man har været nødt til at tage højde for senere hen med langt større operationer med at sende f.eks. de der 8,2 meter-spejle til VLT-instrumenterne dernede - som ikke engang kan bære sig selv! Der skal i hvert fald stå "Forsigtig" på kassen!

KT. Lavede man en tegning af instrumentet, som det så ud på det tidspunkt?

KA. Nej, der var jo tegninger - jo, men selvfølgelig var der tegninger og beskrivelser af de forbedringer - vi havde jo de originale tegninger fra Grubb-Parsons, som lavede meridiankredsen og dem havde man jo med og så alle de forbedringer, de ting man nu lavede ved kikkerten, det blev selvfølgelig dokumenteret. Ja - jeg kan se du har tingesten der, ja, ja. [KT fremviser en mappe med de originale papirer, der fulgte med meridiankredsen fra Grubb-Parsons] Det var det vi havde i starten at gå ud fra - vi fik en del detailtegninger efterfølgende, det der er kun oversigtstegninger, men med direkte mål på [uhørligt]. De findes formentlig stadigvæk inde på Rockefeller i et tegningsarkiv. Der ligger alle pergamenttegningerne, både

dem vi fik fra - - eller er de, det er jeg sgu ikke sikker på de gør, måske - - om det bare var nogle kopier vi fik?

TB. Du sagde noget med det her med produktionen af kikkerter - at det blev kaldt noget, det skulle hedde noget andet, eller hvad var det du sagde?

KA. Ja, men det var ikke en almindelig aftale - universitetet skulle have noget overhead, for at det var dem der stod overordnet for regnskabet, og så skulle de - så lagde de et eller andet beløb oveni som de scorede, så vi ikke fik - vi prøvede jo at skulle have det til at løbe rundt, så den pris man fik for en kikkert man byggede til fremmede rekvirenter, den skulle gerne dække materiale og arbejds løn og - sådan lidt, hvad hedder det, afskrivning på maskiner og bygninger og sådan noget. Og ud over det lagde universitetet så en pris oveni - for de skulle også have noget af kagen. Det var jo sådan set en form for industri. Det var ikke så almindeligt dengang, at man gjorde det på den måde. Senere har man foresl-, med samarbejdsaftaler med udenlandske observatorier. Da vi så stoppede op med selve kikkertbyggeriet, blev kapaciteten på værkstedet så ændret til at være bi-instrumenter til kikkerterne. Altså fotometre og hvad der ellers skulle hænges bagpå kikkerten, for at udnytte lyset og det er jo det man på forskellig vis kan sende ind i forskellige instrumenter og så få billeddannende eller - der er jo mange muligheder for at få noget ud af sådan et instrument. Så byggede man sådan nogle biinstrumenter. Så lavede man samarbejdsaftaler med de forskellige universiteter, som gerne ville have sådan et biinstrument - og det gør man faktisk den dag i dag. Det betyder jo at man har - vi lavede her på det sidste otte forsk-instrumenter [?], som er et billeddannende instrument, hvor man kan lave en hel masse ting med lys. Og det var der - det var et rigtig godt instrument, og der var mange der var interesserede i det. Jeg tror stadigvæk at de på værkstedet har sådan noget på tegnebrættet som - selvfølgelig udvikler de også efterhånden. Men det gik på samarbejdsaftaler, hvor man så fik observationstid med det observatorium og så kunne man så sende folk ud og bruge det eller få bestillingsarbejdet hjem. Og få observationer som en del af betalingen på instrumentet. Så rekvirenten fik et billigt instrument mod at give lidt observationstid til danske astronomi. Men det - jeg tror ikke det er noget problem at få observationstid på de mindre instrumenter. Problemet er på de rigtig store instrumenter - der skal man søge om det, lægge en projektbeskrivelse frem og sige: "Det er det vi skal lave og kan vi så få tid?" Og så er det jo med at have nogle gode projekter.

[0:26:08]

TB. Hvordan var Bechmann at arbejde under?

KA. I starten var han af den gode gamle skole - det blev han sådan set ved med at være - men han mildnedes med årene, ikke? Han var en - i dag kalder man det "arbejdsnarkoman". Han var meget målrettet og stålsat på at der skulle produceres noget. Han havde det svært med hvis maskinerne ikke - han havde jo kontor lige ved siden af værkstedet og kunne høre fræsere den kørte. Og hvis ikke den kørte, så gik der ikke særlig lang tid, så kunne vi se - der var sådan en glastrude i døren - så kiggede han ud og hvis ikke det hjalp, så kom han ud og skulle se hvad der var galt. Han var meget arbejdsom - han var uddannet værktøjsmager inde fra Niels Bohr Institutet startede sin ["telepladser"?, uhørligt] med at være sådan ad hoc-medarbejder ved Astronomisk Observatorium, når de havde et eller andet som de ikke rigtig kunne finde ud af. De havde jo hele værkstedet inde på Østervold - i en lille sidebygning - "Skuret" hed det vidst.

KT. Nå ja, jeg har hørt om - ”Skuret”!

KA. Der var et lille mekanisk værksted, men hvis ikke deres evner rakte derinde, så havde de fat i Bechmann. Det endte jo så med at han kom helt over i astronomiens regi og stod for opbygningen af hele Brorfelde. Det var godt nok Gyldenkerne, der stod for det astronomiske, men Bechmann havde alt det praktiske - det var ham, der med hård hånd styrede håndværkere derude når de byggede bygningerne. Og han var administratoren og regnskabsføreren - han lavede løn og han ordnede hele baduljen til hele butikken derude. Da det så efterhånden blev så voldsomt, så blev der ansat en kontoruddannet derude - men han havde hånd i hanke med hvad der foregik, lige starten af. Jeg var sammen med ham i Chile i ’69 og da var han også - meget ops på at der skulle ske noget. Aftalen var, at da vi rejste derover så skulle de lokale på observatoriet have stillet de to kupler stillet op, som vi havde fremstillet og sendt derover. Da vi kom derover var de hverken halvt eller helt færdige. Der tændte han fuldstændig af.

[latter]

TB. Han kunne godt blive hidsig?

KA. Meget! Jeg skal lige lov for, at de fik læst dagens tekst. De måtte så samle alt hvad de havde af folk så de fik lavet den ene færdig og så kunne vi så begynde at stille op i den ene - men så manglede de at male den indvendigt. Så kunne vi jo ikke være der - og så var der en dansker, der var værktøjsmager derovre, han inviterede os en tur til Santiago. La Silla lå jo oppe i ørkenen - og vi havde et par dage, hvor vi ikke kunne komme til at lave noget. Det holdt meget hårdt inden vi fik overtalt Bechmann til at tage med. Han ville jo hellere gå og piske de her chilenske arbejdere og så se at få dem gjort færdige, så vi kunne komme videre. Men han måtte alligevel sige, ”Nå ja, men så -”. Så tog vi så fri to dage og kørte til Santiago og kiggede på byen og sådan noget - så jo, jo, vi fik lidt ud af det, men det var ikke med hans gode vilje, det er helt sikkert. Han var en streng arbejdsgiver - men det gik så over efterhånden, for han var så også, i samarbejde med professor Reiz, var de to jo dem, der styrede det hele. Så kom demokratiseringen med professorvældet, gik jo fra i forhold til demokratiet, så der var noget sværdslag med at man skulle have lavet hele strukturen om. Der skulle vælges en bestyrer, gudhjælpemig, i starten var der så vidt jeg husker en i Brorfelde og en i København. Senere prøvede man så at smelte det sammen, så der kun var en bestyrer, som havde begge afdelinger. Den her bestyrerpost, den gik jo - altså det var jo med valg, og alt sådan noget. Valget bestod i at de skulle pege på en eller anden og når de så - altså, der var ikke nogen af de gode astronomer, der synes det var skide sjovt at skulle til at administrere sådan en forestilling, vel? Så det var med hælene og armene i, men - ”Nu er det din tur, værsgod!” Der var ikke noget at gøre - og så var det sådan en toårs periode. Så måtte den næste jo stå for tur. Det var jo ikke særlig godt i nogen som helst henseender. Hverken på den ene eller den anden måde. Det betød også at aktiviteten gik ned, for man skulle så skrive ansøgninger om at få penge - man fik et driftsbudget, som man kunne sidde og flytte rundt på, om man skulle lave mange kopier eller få kopier i forhold til at købe breve med trykt hoved - det var nogen småpenge, man lå og sloges om i bestyrelsen - Så skulle man det ene og det andet. Det var lidt besværligt.

[0:31:26]

TB. Så blev du observator på et tidspunkt?

KA. Ja, det var så i '74 hvor jeg begyndte at være med og observere, i starten på Schmidtkikkerten og så senere også på meridiankredsen, som vi prøvede at observere med, efterhånden som den blev automatiseret, så skulle det hele afprøves og der var der så muligheder for at observere med begge kikkerterne derude -

TB. Du har altså arbejdet med begge kikkerter?

KA. Ja, og også med 40 cm'en som stod derude, som også var udstyret med moderne instrumenter - også lidt test, der blev instrumenterne jo sat på de kikkerter vi havde i Chile, de blev afprøvet i Brorfelde. Brorfelde havde jo den ulempe, at det lå i Danmark - for det er jo noget med astronomi, og det skal helst hænge sammen med godt vejr.

TB. Det lå ikke så super godt, nej...

KA. Nej, det var sgu ikke det mest optimale der findes...

TB. Hvordan kunne du begynde at blive observator, hvordan...

KA. Ja, men det er jo noget med at kigge på og spørge og se hvordan dem der nu observerede gjorde. Det var ligesom at stå i lære som alt muligt andet. Man prøvede efterhånden at være med til de forskellige processer som var i det, for i starten var Schmidtkikkerten jo et fotografisk instrument. Det betød jo også at man blev involveret i fremkaldprocesser med fotografiske plader -

TB. Var du med til det?

KA. Ja, ja - og det er jo muligheden for at få et hurtigt indblik i hvad observationen havde givet, for det havde man jo ingen mulighed for at se før fremkaldelsen af pladen var overstået. Det var jo så en lidt langvarig proces, som, hvis alt gik godt, så kunne man ved middagstid dagen efter se det, man havde observeret om natten -

TB. Prøv at beskrive den proces.

KA. Fotografisk?

TB. Ja, altså - observation med Schmidtkikkerten fra start til slut, havde jeg nær sagt.

KA. Ja, det er jo en langvarig proces, for på det tidspunkt var kikkerten jo ikke automatiseret med hverken en computer eller en koder eller noget som helst, der var det jo et instrument som man, når natten begyndte, så startede man maskineriet som bestod af nogen gearkasser og noget strømforsyning man fik fra nettet og der var et tidssignal inde, så når man startede kikkerten så kunne kikkerten følge stjernernes bevægelse på himmelen. Men stjernerne bevæger sig jo ikke, det er Jorden der bevæger sig, så for os ser det ud som om de vandrere fra øst til vest i løbet af natten. Den bevægelse var bygget ind i motorerne, så når du tændte for kikkerten, så kørte den efter normal tidsbevægelse, så kørte den i samme hastighed som stjernerne så ud som om de bevægede sig henover himmelen. Så oven i det kunne man koble gearkasser ind, så man kunne køre hurtigere, både i den ene og den anden retning, både i alfa-retningen og i delta-retningen. For ellers kunne det jo tage evigheder at komme fra det ene sted til det andet. Så der havde man forskellige hastigheder man kunne koble ind, men så for at komme i gang med overhovedet at observere, så skulle man jo finde det objekt, man gerne

ville observere. For at få det objekt ind i styrekikkerten, så skulle man først stille kikkerten på et kendt objekt, som man kendte koordinaterne på, og når man havde fundet et, kunne man i hvert fald kende nogen klare stjerner på himmelen og finde dem i et katalog. Det var de klareste stjerner, der havde man kataloger med positioner på. Så fandt man en i nærheden af, hvor man syntes man skulle observere og så når man havde fundet den i vores søgerkikkerter og styrekikkerter, og fået sat den ind på trådkorset, så kunne man koble nogle elektriske koblinger til et urværk og en skive med forskellige koordinater på, og så efterhånden som man kørte med kikkerten, både normalbevægelsen, men også de andre bevægelser, så blev de via de der elektriske koblinger overført til skive og så kunne man stille skiverne på vores styrebord med den stjerne man nu havde fundet var passende, på dens koordinater fra et katalog, så stillede man skiverne der på de koordinater, og så tændte man for, og så var kikkerten bundet sammen med koordinater på den stjerne der og så kunne man fra den stjerne gå hen til en anden koordinat, ved at kigge på skiverne når man kørte, og så sige: "Nå ja, men nu nærmer vi os den, som vi er interesserede i", og så kunne man så køre hen der. Det ramte ikke helt nøjagtigt, men rimeligt godt og så kunne man så finde den i sin søgerkikkert og en lille kikkert med et stort felt, og så sige: "Nå, men det er derhenne", og så styrede man ind på det til en styrekikkert og så sagde man: "Det er den, vi gerne vil observere på." Det var ikke sikkert det så lige var den, men det var den man kunne styre efter, for det var man nødt til. Så kan det godt være, at det objekt man egentlig ville observere og have på den fotografiske plade, at det lå lidt ved siden af; der kunne man flytte skalaerne lidt på, og flytte så man havde mulighed for at guide. Så fandt man så den styrestjerne i nærheden af sit felt, og så sagde man, nu er man klar til at begynde at observere. Men så skulle man jo så have en fotografisk plade stoppet ind i kikkertens fokus og det var så specialfremstillede plader fra Kodak med forskellige emulsioner, alt efter hvad astronomerne nu syntes de skulle bruge. Yderligere kunne man sætte filtre, farvefiltre, ind foran så man kunne filtrere flere forskellige slags lys væk, eller forstærke andre og så når man havde sat det filter ind, man gerne ville have, så kunne man så gå ind og montere den pladetype, som nu astronomen havde for [?] i en kassette og så når man havde gjort - alt - monteringen af de der fotografiske plader - det hed total mørke. Ikke noget med lidt mørkekammerlys hist og pist, men totalt mørke, for det var jo fremstillet med ekstra stor følsomhed - man kunne ikke bare sådan gå og dingle rundt med en lygte. Så skulle man jo beslutte sig til hvad side man syntes emulsionen sad på, inden man puttede den ned i kassetten, for ellers - ellers så blev det ikke til ret meget. Det var lidt svært. Det bedste man kunne, det var faktisk at imellem læberne, så kunne man, der var på bagsiden af den her glasplade, der var en backing for ikke at få refleksioner fra bagsiden af glasset når stjernelyset kom op på emulsionssiden, så der var lagt en backing på, og så på forsiden emulsionen, og der kunne man så mærke at emulsionen, hvis man lige berørte et hjørne med læben, så kunne man, så klæbede emulsionen mere end backingen, og så sige: "Nå, men det er så emulsionssiden", og så skulle man lige huske at lægge den rigtigt ned.

TB. Og det skulle man altså gøre i totalt mørke?

KA. Ja, det blev - i de her kassetter fyldte vi op i et mørkekammer, vi havde lige ved siden af kikkerten -

TB. Og inde i mørkekammeret var det, at man ligesom - testede -

KA. Ja, der var totalt mørkt. Når den var inde i kassetten, så var det knapt så kritisk, så kunne man godt have lys, lidt rødt lys ude i kuplen, så man kunne se og færdes derude. Et andet af de der problemer, man så skulle tage hensyn til, når man skulle lave observationsoptagelser af himmelen, det var at hvis man bare har en plan glasplade foran et spejl der er krumt, hvor

lyset lander i et fokus, ja, men så får du et skarpt billede lige nøjagtig i fokus og så er det uskarpt for resten af pengene. Derfor måtte man så krumme den her glasplade med samme krumningsradius, som der var på hovedspejlet - det var 1501 mm krumningsradius på hovedspejlet - så skulle man jo så krumme den fotografiske plade på samme vis og det gjorde man ved, i den der kassette som man satte pladen ned i - bagstykket af den havde den samme krumningsradius. Så pressede man det ned på glaspladen og så skruede man til indtil man ikke kunne mere, for så var glaspladen presset ind i sammen krumningsradius -

TB. Det kunne man gøre uden den gik i stykker?

[0:39:38]

KA. Ne-nej - ikke helt, for det var jo en af - humlen ved det der fotografiske, det var jo at der knækkede mange plader. Det var ikke så meget når de kom fra mørkekammeret, men altså, pladerne hentede man i et køleskab, de lå på køl -

TB. Hvorfor?

KA. Jo - for at bevare lysfølsomheden længst muligt, så stod de i et køleskab. For forsendelse fra Kodak, som lagde emulsionen på pladerne, det var i dybfrost. Før man skulle - et par dage før, nu mente man at man fik brug for dem, så kom de i køleskab og så når man brugte dem, så kom de lige ind en tur i mørkekammeret og så ud til kikkerten. Og det var næsten altid når man tog dem ud og lattede trykket på dem, så sagde det "knæk" - det var ikke så tit når man spændte dem, det var mere når man løsnede dem.

TB. Og så var de ødelagt?

KA. Ja, så er det jo svært. Nogle af dem kunne godt reddes, hvis ikke det var henover der hvor de blev belyst og man stadig kunne håndtere dem i fremkaldervæsken uden at -

TB. Hvorfor fik man ikke støbt glasset i den form?

KA. Det er for kostbart. Vi regnede ud, stort set, at en eksponeret plade, som man kunne sige var god og der var det på, vi skulle bruge - ja, men den kostede halvanden hundrede kroner. At få nogen der var støbt - det er jo - det er næsten håbløst. Så fik man så puttet den her tingest i, og så kunne man eksponere i det tidsrum man nu havde aftalt med astronomen, som var ham der havde bestemt sig for hvad der skulle observeres og hvor længe, og hvordan med filtre og sådan noget. Så, under den observation, når man så startede den så trak en beskyttelsesplade væk fra den fotografiske plade så lyset kunne ramme emulsionen - så var man klar. Og så mens eksponeringen stod på der, stod man og styrede på den styrestjerne man nu havde sat på trådkorset. For på det tidspunkt der var alle de her gearkasser og sådan noget, det var lidt unøjagtigt så der - kikkerten den stod og woblede lidt, så man skulle hele tiden korrigere -

TB. I det stjernen kører forbi -

KA. Ja-a, ja, de her meget små bevægelser; det var ikke store bevægelser men nok til at man fik tværet billedet ud hvis ikke man gjorde noget i en halv times eksponeringstid. Som var typisk for at nå noget af det astronomerne almindeligvis ville have, så skulle man eksponere fra 20 minutter, en halv time, tre kvarter.

TB. Krævede det ikke virkelig en fingerspidsfornemmelse, at gøre det på den rigtige måde?

KA. Jo, det gjorde man via en elektrisk kontakt, påvirkede de her motorer, så man stod visuelt og kiggede på, og så sagde man: "Ov, nu begynder stjernen at vandre lidt til siden for trådkorset", og så korrigerer man med små nøk og fik flyttet den tilbage igen med det samme. Man fik en hvis rutine i at vide hvor det var galt, ikke? Altså, man kunne sige: "Nå ja, men altså - i en periode på ti minutter begynder den nok at dreje lidt til den side, så snart man havde det lidt på fornemmelsen - men det havde også noget at gøre med, hvor træt man var og hvor kold man var. Det var almindelig standard at der skulle være samme temperatur inde i kuplen, og kikkerten skulle helst have samme temperatur som udenfor. Så hvis det var 10 graders frost udenfor var der også ti graders frost inde i kikkerten. Så var det koldt! Det kunne godt gå de første par timer, men så til sidst begyndte man sådan, puh-uhu! Og synes at nu var det sgu ved at være lidt besværligt at følge de her guidestjerner, som man nu skulle følge. Men det var sådan set proceduren, og når det var færdigt satte man det her beskyttelseslåg ind igen og tog kassetten ud og så ind i mørkekammeret, pladen ud og ned i en transportkasse og så tog man så næste plade ind og eksponerede, og så når man var færdig med det man kunne nå, eller det var blevet overskyet eller sådan noget, så - normalt så bragte man kassen ned i hovedbygningen og så blev de så fremkaldt næste morgen. Det var ikke altid en selv der gjorde det, afhængig af hvor vigtigt det var, så var en hjælper, hvis ikke han havde været oppe om natten, så kunne han så starte med at fremkalde næste morgen. Jeg har også selv somme tider gjort det, hvis det har været noget hvor man ville sige: "Ja, men det vil jeg gerne se hvad er for noget. Det - det var jo så -

TB. Hvem hjalp med det typisk?

KA. Der var en tekniker nede i hovedbygningen også, som var behjælpelig med det. Han havde så andre opgaver også - og hvis der havde været observeret, så stillede man det bare derned, så kunne han se, når han kom om morgenen - "Nu har der været observeret, så må jeg fremkalde det". Det var så det første han gjorde den dag - der måtte man så sige, "nå, det var så det", for hvis man havde været der hele natten, så ville man godt sove lidt længe dagen efter, inden man stillede op dernede igen.

TB. Så var processen slut, eller - ?

KA. Ja, så kunne man vente på at få den næste ordre, eller - hvad der nu skulle være til. Så var der jo lidt undervisning i det også. De studerende der var ved observatoriet, de kunne jo komme på observationsophold derude og nogen boede derude mens de lavede projekter og andre de kom og observerede lidt undervejs.

TB. Så du havde nogen gange nogle studerende derude?

KA. Ja. De stod så for hele processen, for det var jo derfor de var der. Så stod jeg bare bagved og kiggede dem over skuldrene. Der var så mange tekniske finesser, som ikke havde noget at gøre med faget astronomi; jo, faget astronomi selvfølgelig, men som ikke var særlig interessante for studerende at sætte sig ind i: Hvordan kikkerten den teede sig, elektronik og mekanik - der var jo hele tiden noget der skulle -

TB. Men det var det, de skulle lære, eller?

KA. De skulle lære observationsproceduren. Det var jo bare for også - når de så kom videre ud i verden og skulle i - dengang tog astronomerne jo også ud og observerede med kikkerter i Chile eller hvor det nu var, og så var det rart nok at have haft prøvet hvordan det var at mingelere med sådan en tingest. Så -

TB. Men inden I lavede de der observationer på Schmidtkikkerten, der har I vel haft en ide om, hvad det var I skulle observere?

KA. Ja, ja - det var planlagt. Det var jo det astronomerne gjorde, de havde jo lavet nogle projekter og sagt: "Ja, men det og det skal vi observere og gøre sådan og sådan og de skal der hen af. Det var jo ikke lange projekter. Folk der gerne ville have afsluttet nogen projekter indenfor en fornuftig tidsramme - nogen ting kunne laves hurtigt - det kunne vi gøre derude med fordel. Men store projekter, som krævede mange observationer tæt ved hinanden, det kan man ikke rigtig planlægge i Brorfelde, for man ved aldrig hvornår det bliver godt vejr igen. Så nogen der synes de skulle have det afsluttet indenfor kort tid, det var fint nok, men sådan langvarige projekter, det kunne jo trække ud i -

TB. De der plader på Schmidtkikkerten, der blev ikke brugt flash til at markere noget, vel?

KA. Nej, nej - slet ikke. Der havde man jo - den stjerne man havde valgt kendte man positionen på og ud fra den kunne man så finde andre - der var sædvanligvis nogen stjerner med kendte positioner på pladen. Det var et stort felt, der var på Schmidtkikkerten - det var jo 15 grader, det er jo temmelig meget, for så har man et stort felt på himmelen og mange oplysninger og - det var så det, man kunne gå ud fra og finde standardstjerner, og hvis man ville måle positioner f.eks., så kunne man gøre det ud fra dem.

TB. Så hvad var formålet typisk med de her observationer?

KA. Der var mange forskellige. Det var meget afhængigt af hvad den enkelte astronom syntes var sjovt - eller ikke sjovt, men hvad hans videnskabelige projekt gik ud på. På et tidspunkt lavede vi spektre for en astronom derude som - med - hvor vi lavede en masse observationer og for at spare penge netop dengang, der delte man den fotografiske plade op i fire dele, så man kunne få fire sæt spektre på hver plade, for at det ikke skulle koste for meget. Så målte han dem ud og lavede - det er så hvor man breder lyset ud under observationen. Det krævede at der kunne sættes et prisme foran Schmidtkikkertens åbning, og så kunne man bevæge den fotografiske plade, under observationen så træk man den samtidig med, og så fik man lavet et spektrum af stjernen med forskellige linjer i af metalindhold eller sådan noget, så kunne man måle på en stjernes forskellige slags metalindhold.

TB. Men senere hen var du med til at bruge den til noget man vel egt. godt kan kalde astrometri, med hensyn til observation af asteroider, ikke?

KA. Jo, jo - det var jo fotografisk -

TB. Det var positionsmåling -

KA. Ja, det var ved hjælp af en speciel teknik; da vi startede på det ude i Brorfelde, der skød vi jo bare løs i luften, selvfølgelig i de bæltter hvor vi vidste at chancen var størst for at finde asteroider. Så lavede man en eksponering, typisk en halv time, så eksponerede man ti minutter, og så holdt man ti minutters pause, hvor man gik ind [gnider hænderne mod

hinanden] og fik varmen og så gik man ud og eksponerede en halv time. Når så pladen var fremkaldt og man kiggede på den, så kunne man se at stjernerne sad hvor de sad, de flyttede sig ikke i løbet af den halve time, men hvis der var et bevægeligt objekt i feltet, så ville man kunne se at der i stedet for en prik for en stjerne var en streg, på et bevægeligt objekt. Det kunne så være både det ene og det andet og det tredje. Mest dengang var det kun det ene, for så var det sandsynligvis en asteroide, der var ikke nær så mange satellitter og ting og sager som der er nu. Men så kunne man se, at ja, men der er en streg, og der er en lille streg og et mellemrum, og en lang streg. Og så havde man så bevægelsesretningen, hvor man kunne sige, ”Nå ja, ti minutter og den vej der, ja, men så havde man bevægelsesretningen. Så målte man ud fra kendte standardstjerner på pladen og så fik man en position på den her asteroide, og så kunne man så sende den ind til den Internationale Astronomiske Union, som havde et center der tog sig af at registrere de her tingester. Hvis det så var, ja, men den der, den havde de observeret i USA eller et eller andet sted, så kunne de se det på positionen, for de blev noteret ned alle sammen. Og så sagde de tak for hjælpen og så havde de yderligere en position for - og jo flere de havde, jo mere nøjagtigt kunne man lave en baneberegning på det objekt der. Og hvis ikke der var nogen, og man sagde, ”Nå, den her har vi aldrig set før”, så gik der en meddelelse ud om at man ønskede yderligere observationer af den og når man havde de her tre-fire stykker der skulle til at lave en rimelig nøjagtig baneberegning, ja, men så var den indlemmet i bestanden af kendte objekter og så var det dem der først havde indsendt objektets position, der havde ret til at navngive den.

TB. Ja, du fik da opkaldt i hvert fald en efter dig, ikke?

[0:51:45]

KA. Jo - men altså, man kan kun opkalde en -

TB. Nå, man kan ikke sige -

KA. Nej - et, to, tre, fire, fem - nej, nej -

[latter]

KAs kone: Nå, men de første du fik navngivet, det var vel dine børn?

KA. Ja, ja - det endte jo op med at jeg tror vi stadigvæk, omkring 100 altså vi opdagede der. Og på den tid, der var det jo ikke så ringe - der var det jo blandt dem man kunne, det var de forholdsvist klareste vi kunne opdage med den kikkert, og de er jo kendte nu.

TB. Hvorfor kiggede I overhovedet efter asteroider?

KA. Det var jo i samarbejde med nogle amerikanere som havde fundet ud af det kunne være interessant at prøve at se, hvor mange af dem der er, og hvordan deres baner var og sådan noget. Og så var den - på det tidspunkt, kikkerten var jo velegnet til det, som et fotografisk instrument med et stort felt og sådan noget, så det var sådan set - det var ikke så dårligt endda. Det var i starten sammen med - hvad hed hun? Elonare? Helin! - hende og hendes mand...

TB. Elonare Helin?! [Har ikke kunne få navnet bekræftet.]

KA. Ja, mon ikke det var? Altså, det var en amerikansk astronom, en dame, som - hun har faktisk besøgt os i Brorfelde for mange, mange år siden og var meget begejstret for det her projekt, også fordi de selv observerede med det og - jer er sikker på hun har fået det opkaldt - hende eller hendes mand har fået opkaldt en komet efter sig, som de også har fundet på samme vis. Men efterhånden som de - det blev så moderne at skulle finde de her småplaneter så man satte større og større kikkerte på det og så kunne vi slet ikke være med mere. Og nu har de fundet Gud ved ikke hvor mange, de kan ikke engang, de kan slet, slet ikke følge med at navngive dem; de har bare numre nu, for det er over hundrede tusinde. Så det - der gik lidt inflation i det. Fordi - Gud ved om ikke - nogen af de første vi fik opkaldt, det var omkring nummer 3000 et eller andet.

TB. Ja, det var i de tidlige dage...

KA. Det var i fordums tider...så det - det faldt sådan lidt væk i samme omgang, som vi tænkte på at bygge kikkerten om fra et fotografisk instrument derude og så til et mere moderne sæt så vi fik CCD-kameraer på i stedet for, så - kikkerten var ikke helt velegnet til det, men man fandt en chip som var rimelig god til det. Det var sådan en standard Kodak-chip som sidder derude stadigvæk. Så byggede man kikkerten om, så man slap for alle de her gamle gearkasser, så man satte motordrive direkte på de akser, der driver kikkerten og moderne enkodere på, så ikke man skal til at bruge al tiden til at finde styrestjerner og alt det der dillerdaller; det kunne man fuldstændig cutte, der, efter man fik lavet den der øvelse der og fik moderniseret det. Det blev ganske godt.

TB. Hvad med meridiankredsen, var det også observationer du arbejdede med der?

KA. Ja, i '82 da vi flyttede derned, så tror jeg jeg var dernede to gange i opbygningsfasen –

TB. Det var på La Palma du arbejdede med den, altså?

KA. Ja.

TB. Og ikke i Brorfelde?

KA. Jo, de testobservationer vi lavede og sådan noget, i Brorfelde, inden vi pakkede den sammen og sendte den, det var vi med til at lave, os der var... Og bl.a. Torben Knudsen og Poul Jensen var med også til at observere, sammen med Helmer og vores kollegaer fra England var ovre, da de installerede computere og sådan noget – så prøveobserverede vi i Brorfelde. Pakkede den sammen, sendte den ned og stillede den op. Så var proceduren dengang ellers at man, selv om den var automatisk, så var den ikke fuldautomatisk. Så der skulle være en observatør på stedet til at holde øje med den, for der var nogle nedbrud i løbet af natten og det største problem der var, det var at den mængde data den observerede hver nat, det kunne ikke rummes i den computer, det var en gammel Hewlett-Packard computer, den kunne ikke rumme så mange data. Den kunne godt rumme en nat, men hvis man så ikke gjorde ET eller andet, så, næste nat kunne ikke være der. Den blev åreladet i dagtimerne, så blev det ført over på magnetbånd og gemt ind i arkiverne, så –

TB. Var det noget du gjorde?

KA. Den var den observatør der var dernede, som skulle gøre det. Og så fodre computeren med den næste nats observationsprogram.

TB. Så det job havde du af flere omgange?

KA. Ja-a –

KAs kone. Det var sådan en turnus, ikke?

KA. Ja, altså man tog tre uger af gangen og så var der jo så et passende mellemrum og vi var så en fire-fem stykker fra Danmark og tre-fire stykker fra England og nogen fra Spanien. Så tog vi sådan en tur dernede.

KT. Kunne du mærke ved overflytningen at observationsproceduren blev mere kodificeret?

KA. Ja, ja.

KT. Når det var sådan en der skulle deles mellem forskellige observatører, i forhold til Brorfelde, hvor det var det samme - -

KA. Jo, men der var vi jo allerede begyndt, ikke, fordi da det kom i gang derude, inden den skulle flyttes, der var Englænderne og også Spanierne oppe og kigge på og var med også i de der få observationsnætter vi nu havde herude, så - . Vi kendte jo, havde sat ansigt på de folk som vi skulle overtage efter, når vi kom derned til La Palma. Man kom derned en dag, og så havde man næste nat med den observatør, der havde været der i tre uger, og så overtog man butikken og så tog vedkommende hjem og så kørte den der tre uger af gangen. Det var – der var nogle begyndervanskeligheder i det og der var nogen – både med hensyn til proceduren, med de ting der kunne ske p.gr.af det ene og det andet og det tredje dernede, det var meget kompliceret i starten. Computerrummet var med tempererede og befugtede anlæg oppe i bjergene og der kørte kompresser og der kørte elværk og – det var sådan et større mekanisk cirkus og holde det hele i gang. Overraskende godt kørte det. Så i løbet af perioden så fik man forbedret det, så til sidst kunne man simpelthen køre den hjemmefra, og så stoppede de her observationsture og så kunne man – så havde vi en mand lokalt dernede, som gik ned engang imellem og så om det så rigtigt ud, dryppede lidt olie der hvor der skulle dryppes olie og så videre. Der var det jo blevet finpudset med, f.eks. hvis det blev dårligt vejr, hvis luftfugtigheden den steg over en eller andet forudsat fugtighedsgrad, så lukkede butikken simpelthen automatisk og stoppede hele maskineriet. Det gjorde det jo også i starten, da vi var dernede, hvis ellers det virkede. Men det gjorde det jo i de fleste tilfælde når man lå og sov dernede som observatør, ikke, og tænkte: ”Nå, det går godt!” Så lige pludselig – der lå man jo lige neden under kikkerten, så kunne man jo høre: ”bmmmmm”, så lukkede kuplen deroppe, så skulle man lige ud og kigge om den bare lukkede for sjov, eller det var fordi det var tåget og dårligt vejr. Det virkede sådan set meget godt. Efterhånden så godt, så man kunne sige, ”Ja, men nu tror vi på det, så må vi se hvordan og hvorledes...” Så kørte det nogle år dernede uden bemanning, andet end HVIS der var et eller andet, så var det en lokal mand der kørte op og kiggede til det, så slap vi for det.

TB. For lige at vende tilbage til Brorfelde, hvordan var det så at have sin daglige gang der?

KA. Det var jo super godt. Forestil dig sådan 30 mennesker, hvoraf de 25 var nogenlunde jævnaldrene – og resten var med på rigtigt godt samarbejde og området var jo skønt. Jeg boede i Holbæk, jeg kunne tage min cykel og køre på arbejde hver dag og så kunne jeg sidde fra mit kontor og kigge ud over det flotteste landskab både sommer og vinter og med rådyr og

fasaner og hvad der ellers hører til lige uden for. Og socialt kom vi også sammen med de fleste af de folk der arbejdede derude og vi holdt sommerfester på stedet derude. Det var en god arbejdsplads, det må man sige.

TB. Vi hører i hvert fald hele tiden historier om at der var et usædvanligt godt både sammenhold og samarbejde...

KA. Ja, men det var der.

TB. På tværs af alting...

KA. Ja, ja. Det var jo så – ja, både astronomer imellem, og så var vi mekanikere, elektronikmekanikere, der var kontorpersonalet – det var sådan en rigtig god blanding og vi fandt ud af det, både på den ene og den anden måde – og hjælpe hinanden med hvad der nu skulle hjælpes med.

TB. Hvilken indflydelse havde det dels på det videnskabelige arbejde og dels produktiviteten?

KA. Ja, men jeg synes det havde en god indvirkning. Der var ikke – da det her professorvælde og Bechmann var gået ned i en anden måde at være på – jeg synes ikke produktiviteten blev dårligere. Det var på en anden måde, men det var ikke sådan at man kunne sige: ”Puh, nu sætter vi fødderne op og så går det nok...så kigger vi lidt ud over verden, og sådan noget.” Nej, det synes jeg ikke. Det tror jeg da også var almindeligt kendt, at der blev faktisk lavet noget. Både mekanisk, elektronisk og videnskabeligt. Så blev det også til at de stakkels astronomer blev kommanderet til København for at undervise – det blev så meget at ikke de – der var jo astronomer inde på Østervold også, som havde meget undervisning og så blev det så besluttet at de skulle også – det var jo en del af jobbet.

[1:02:06]

TB. Hvordan var forholdet mellem Brorfelde og Østervold?

KA. Det var da godt nok, men i de første år jeg var der [?, ”havde vagt”?, uhørligt], der kendte jeg det ikke, hvor jeg bare sad og tegnede som teknisk tegner nede på værkstedet, men det var først da vi kom ind i at skulle have fælles bestyrelse og nogen af os ude fra Brorfelde blev valgt ind i bestyrelsen, så begyndte man sådan at flette sig sammen. Selvfølgelig så vi da københavnernes ind i mellem, for der var nogen af dem derinde der også var interesseret i instrumenter og sådan noget og komme ud til Brorfelde. Dem kendte man selvfølgelig, men de andre kendte man ikke i starten, der kendte jeg ikke nogen af dem. Men så efterhånden som man så fik samarbejde via bestyrelsen og man begyndte at arbejde mere sammen omkring undervisning og komme ud og var i Brorfelde så – så blev det helt fint og senere har der jo været meget samarbejde, både med Henning Jørgensen og mht. observationer på Schmidten og med Ole Einicke og folk fra København –

TB. Så du havde det også fint nok med at blive flyttet ind på Østervold?

KA. Arh, det synes jeg sgu ikke var særlig smart!

[latter]

KA. Det var noget af en and de fik lavet på os der, for det var ikke med nogen i Brorfeldes gode vilje, vi var jo godt klar over at det ikke var det samme, vel, for det betød jo også at – vi var ikke særlig mange. De fleste droppede ud og sagde: ”Nu er det nok”, for der var man nået, nogen af dem, en alder hvor de sagde: ”Nixen-bixen, det vil vi ikke”, og så os der synes vi stadigvæk skulle have lidt løn, vi måtte bide i det sure æble og så få flyttet tingene derind og –

TB. Og hvad var det sure ved det?

KA. Det sure var jo i starten motorvejen.

KAs kone: Kender du Holbækmotorvejen om morgenen?

TB. Nej, det gør jeg ikke.

[latter]

KA. Det er ikke noget at længes efter, det kan jeg godt hilse og sige! Det – i starten gik det, for der var vi nok en fire der kørte sammen, så skiftedes vi til at lægge bil til og så kunne vi så sidde og lure den af på vejen ind og hjem, men – så de to af dem, de – holdt så op, ”Nej, det orker vi ikke mere, og vi har nået en alder” – det var Torben Knudsen og Knud Jensen som sagde: ”Det vil vi ikke være med til mere”. Så stoppede de. Så var vi så to tilbage og så fik vi så en mere med så vi var tre i nogle år, der kørte sammen. Det var jo også det man kunne sige, det var fordelene ved at være ansat. Vi kunne godt gøre det. På en normal arbejdsplads, der ville der altid være noget med en der sagde: ”Ja, men altså, jeg skal til tandlæge, jeg skal hjem” – her kunne vi så sige, nå, ja men så prøv og lav det så det ser fornuftigt ud, så kunne vi flekse det lidt så det passede. Der var jo ikke –

KT. Hvem var det så du kørte med?

KA. Det var med Hans Henrik Larsen, som er elektronikmekaniker, og Niels Michelsen som er mekaniker, som også bor i Holbæk. Vi kørte sammen og så blev vi enige om, at det var for bøvlet og så overlod vi det til DSB at transportere os. Det blev stadigvæk bøvlet, men det var ikke så anstrengende. Vi brugte lidt mere tid på det men – ja. Og det var så stort set halvanden time hver vej, når det gik godt. Så det var ikke så spændende.

TB. Så havde du vel ret meget at gøre med Gyldenkerne?

KA. I starten, ja. Han blev jo så – emeritus og – men jeg har observeret for ham et par gange og det var jo fint nok. Han var jo en hyggelig og rar mand. Han vidste en masse og kunne nogen historier om stedet derude og det hele, så – jo. Men han blev jo ved med at komme, også efter han var holdt op. Hans kontor det var stadigvæk hans kontor og det blev der ikke rørt ved.

TB. Han var stedets ånd?

KA. Ja, det var han på en eller andet vis, ikke? Ham og Bechmann, det var de to som var hovedmændene bag det derude i praksis. Der var så andre – professor Reiz og Strömngren – som var mere de store skubbere, rent økonomisk og dem som havde trukket de store linjer, både med instrumentering og med at skaffe penge og få os i ESO. Det var jo de to der gjorde det.

TB. Reiz, boede han derude?

KA. Nej, nej. Han boede i København. Han kom engang imellem sådan på besøg. Så kom professoren!

TB. Så stod man ret?

KA. Ja, noget i den stil – han spiste jo så derude og så var vi nogen unge mennesker, som på det tidspunkt ikke var gift eller hæmmet på anden måde, så – vi fik lavet mad –

[(kvinde)latter]

KA. Nå? Fik jeg sagt noget forkert? Nej, men der var – når professoren var der, så blev der lavet middag og så kunne man så deltage i spisningen. Men når der så var middag klokken 12, så mødte man selvfølgelig op i spisesalen og så – men der var ingen der satte sig ned, før professoren han havde sat sig. Ingen satte sig i hvert fald på professorens plads. Nixen-bixen. Men han var nu flink nok, Reiz, på nogen måder – men han var også en streng mester ind imellem. Bl.a. husker jeg han var med ude hos et firma, der lavede de her kupler til Chile. Det var metalkupler og de skulle så formes. Det var lavet af plader, der var foldet i to retninger og de blev hamret ud for at få den der facon. Og det havde firmaet sgu ikke lige haft styr på, hvor stort et arbejde det var. De havde jo givet et tilbud på det – og direktøren der, han var næsten nede på sine grædende knæ, for han – det kunne ikke laves for de penge der. Men der var han altså hård, Reiz, han var ligeglad! Det var bare ærgerligt. Så måtte de lære at regne til en anden gang. Der var ikke noget med at de, narh, man kunne godt give en lille skilling oveni til at afhjælpe det der underskud med – men næ, næ, den gik ikke. Han var en hård herre. Men til gengæld var han jo så god til at skaffe midler. Han havde så måske også tiden med sig hvor økonomien var – man satsede på den slags.

[1:08:48]

TB. Hvorfor gjorde man det?

KA. Ja, det må guderne vide. Der blev ansat mange mennesker i den periode.

TB. Det synes virkelig at være en gylden periode den tid, økonomisk, for –

KA. Videnskaben, ja –

TB. Ja, og for Brorfelde –

KA. Jo, bestemt, men der var det jo ligesom sat i gang. Nu kører – det var en stor investering og lave hovedbygning og værksted og tjenestebolig – så kunne man ikke bare sige, ”Nå ja – nu har vi bygget så og så meget” – så kan man jo ikke bare sige, ”Nå, nu har vi så bygget et stort observatorium – penge til folk? Nej, det kan de ikke få!” Så...

TB. Man blev ligesom nødt til at følge det op også –

KA. Ja – på en eller anden led har det måske hængt sammen og vores involvering i ESO, det har alt sammen skubbet til det, så må vi nok smide nogen penge efter det og se hvad det giver.

TB. Helt til at begynde med synes jeg jeg hørte dig sige, at du havde kendt Peter Naur?

KA. Ikke personligt – men han var jo væk fra stedet da jeg kom. Han blev nævnt af og til og han har også været på besøg der. Han blev professor datalogi – jeg har sådan en fornemmelse af at jeg har set ham derude, men jeg har ikke sådan face to face snakket med ham.

TB. Han flytter vist derfra allerede i '58. Men han var derude helt til at begynde med, nemlig.

KA. Ja.

TB. Ja, men så nærmer vi os i virkeligheden så småt slutningen...til sidst: Du har også arbejdet med det astrometriske derude og – hvilken betydning mener du det arbejde har haft i et større perspektiv, både internationalt men også i det hele taget?

[1:10:53]

KA. Ja, men det kommer an på hvad instrument – mener du vores astronomiske, eller astrometriske, fra Schmidten eller fra meridiankredsen?

TB. Det kunne jo så være begge dele, du er jo faktisk en af dem, der spænder over begge dele...

KA. Jo, men altså det har haft stor betydning rent meridiankredsastronomimæssigt, hvor de faktisk har leveret data til at man har kunnet navigere satellitter efter de stjernepositioner der er lavet. Jeg mener også de går ind i de astrometriske projekter stadigvæk – så det har ikke været uden betydning. Selvfølgelig er de så også blevet overhalet inden om i den gren med Hipparcos satellitter og alt det der – men det er jo noget helt andet, hvor det accelererer op i nogen observationsmængder, som vi slet, slet ikke kunne være med i den gang. Og med hensyn til astrometri med Schmidten, så – ja, det ved jeg faktisk ikke hvad der bliver ud af det. De data som jeg har observeret sidst sammen med Ole Einicke, de ligger ovre hos U.S. Naval i øjeblikket – de har haft ledig kapacitet til at prøve at reducere dem og få noget fornuftigt ud af dem. Der var ikke rigtig nogen – Ole Einicke er også gået på pension og Claus Fabricius, som har været med i de forskellige astrometriprojekter også, havde heller ikke muligheder for det, han sidder nede i Barcelona, han havde heller ikke mulighed for at reducere dem, så de er endt ovre i U.S. Naval, hos en astronom derovre som mener at kunne få nogen penge til nogen studerende som kunne reducere dem. Det er da mit håb engang ad åre at de kan implementeres i de øvrige ting. Det startede jo som et samarbejde mellem meridiankredsprojektet på La Palma – deres [”afslutning”?, uhørligt] hvor de kan observere op til en hvis vinkel på himmelen med deres udstyr og så, hvis de kommer højere op på himmelen, så får de ligesom bananformede observationer. Så var det meningen at vi skulle observere derfra hvor ikke de kunne mere og så op til polen. Det er så det vi har været i gang med igennem nogle år og har lavet en del observationer. Ole Einicke havde lavet en prøvereduktion, i hvert fald fortalt mig at det så ganske fornuftigt ud, så – men har så formentlig opgivet at lave den store reduktion. Fra starten af var det jo meningen at vi skulle udgive positionerne sammen med det sidste katalog fra meridiankredsen på La Palma. Men det nåede vi ikke. Der er givetvis nogen af de der mellem 15.000 og 20.000 observationer, som vi har gjort derude, som skal laves om, eller sorteres fra, i hvert fald, fordi de ikke er nøjagtige nok. Men det er ude af mit regi nu.

KAs kone. [uhørligt] nu står det bare og samler støv...

KA. Ja, det er jo det.

KT. Må jeg lige stille et lille spørgsmål af en helt anden karakter, og det er om du har kendskab til nogen, altså, noget genstandsmæssigt, som kunne være interessant i forhold til det arbejde du har lavet – vi har f.eks. prøvet at opspore om der er nogen, der har nogen hulstrimler...

KA. Ja? Fra den gamle – ja, ha, ha... Ja, vi lavede jo målinger på meridiankredsen derude, og så kørte vi ind til [”rækkeur”?, uhørligt] og stoppede det i – de er sgu nok ædt af mus alle sammen. Jeg har smidt i tonsvis af dem ud, men – jeg tror ikke der er nogen tilbage. Og dog –

KAs kone. Hvad med nede i tømmerhuset, står der slet ikke noget dernede?

KA. Det er fuldstændigt tomt, det er mange år siden. Jeg ved ikke om Erik Høg har nogen.

TB. Det tror jeg ikke.

KT. Han har haft nogen, som han mente lå i vores kasser, som han ville give til Datahistorisk, men så kunne han ikke finde dem i kasserne.

TB. Nå, det var sådan det var...

KT. Og selve de fotografiske plader f.eks., det kunne også være spændende – eller måske et arkiv –

KA. Ja, dem har vi masser af – de står inde på Rockefeller nede i kælderen. Der står samtlige – til gengæld ved jeg ikke med meridiankredsen – i starten jeg observerede med den, der var det jo også med glasplader, hvor der blev sat flashmærker på, vi flyttede pladerne og så målte dem bagefter. De er sgu nok også smidt ud alle sammen.

TB. Men det kunne også være andre ting – så som notater fra den tid, eller – ja, sågar fotografier, der kunne være spændende, eller et eller andet...

KA. Jeg har faktisk taget et par albums med, som jeg vil overdrage jer, hvis det har nogen interesse.

[1:15:35]

[Resten af optagelsen er af Karl Augustesen, der viser og fortæller om billeder i to fotoalbums, der er taget op igennem den tid, hvor KA har arbejdet der. KT og TB er meget begejstrede over materialet og KA lover at gå hjem og lave noter om (i hvert fald næsten) hvert enkelt billede, hvem og hvad der er på det og hvornår det er taget.]